

Die Datenlaube

Jens Bemme (SLUB Dresden, Q56880673), Christian Erlinger (ZHB Luzern, Q67173261) und Matthias Erfurth (Stadtwiki Dresden, Q104817476), 23. Januar 2022

Die Datenlaube ist ein internationales bibliographisches Citizen Science-Projekt. Es wurde initiiert und wird getragen von Bibliotheksmitarbeitern in Deutschland und Österreich als Initiative für und mit offenen Kulturdaten.

Wir erschließen seit 2019 die in Wikisource transkribierten bzw. OCR-korrigierten Texte der Illustrierten *Die Gartenlaube* aus Leipzig (Jahrgänge 1853 bis vorerst 1899) mittels offener Methoden und Daten in Wikidata. (Aktueller Stand: mehr als 16.400 bibliographische Datensätze) Die Datenlaube ist ein Freizeitprojekt mit Überschneidungen mit dienstlichen Aufgabengebieten: die Beschäftigung mit Open Data, die Pflege von Metadaten wie bspw. in einer Regionalbibliografie (Saxonica), die Beratung bürgerwissenschaftlicher Initiativen, Wissenschaftskommunikation, und Community Management (Citizen Science).

Innovation und Kreativität stecken in unserem Ansatz, Wikisource systematisch und strukturiert mittels Wikidata zu katalogisieren und darüber fortlaufend zu berichten. Die Datenlaube ist als Methode damit pilothaft für alle digitalen Quellen der Wikisource auch international für andere Sprachversionen des Portals übertragbar. Mit unserem Projekt-Blog bieten wir eine Plattform, auf der gezeigt wird, mit welchen Technologien und Zugängen wir die bibliographische Arbeit an der Zeitschrift funktioniert. Skripte werden ebenfalls offen auf Github zur Verfügung gestellt. Datenanalysen, -abgleiche oder Arbeiten mit Illustrationen werden durchgängig mit Open Source-Software gelöst, um somit reproduzierbar für ähnliche Anwendungen zu sein. Dazu findet Kommunikation auf unterschiedlichen Kanälen statt: innerhalb der deutschsprachigen Wikisource zur Unterstützung in diesem oder anderen Textprojekten, lokal in Dresden, bundesweit mit Kolleginnen und Kollegen, oder in der internationalen Community durch Versuche gemeinsam Lösungen zu finden, wie beispielsweise bei der Schaffung von Annotationstools mit strukturierten Daten in Wikisource. Unser Twitterkanal @DieDatenlaube bietet sozial-mediale Wissenschaftskommunikation, ein digitaler Weg unsere Meta-Arbeit gleichermaßen wie den Medien- und Datenbestand selbst mit Interessierten der (Fach-)Community zu teilen. So entsteht Vernetzung in der Bibliothekswelt, in Digital Humanities, mit Geistes- und Sozialwissenschaftler:innen sowie "normalen" Leserinnen und Lesern, für die auch schon die *Gartenlaube* im 19. Jahrhundert gemacht wurde.

Das Potential der offenen Datenbank Wikidata für diese offene Erschließung, für die kollaborative Benutzung und Verknüpfung digitalisierter GLAM-Sammlungen und ihrer Metadaten ist groß. Extrapolieren wir die zukünftige Entwicklung von Wikidata im Verhältnis zur über zwanzigjährigen Entwicklung der Wikipedia, dann wird deutlich, dass das strukturierte Daten-Hub Wikidata weiterhin und zunehmend zentrale Bedeutung für die offenen Daten aus und in Bibliotheken und allen anderen Gedächtnis- und Kulturinstitutionen haben wird sowie für Menschen, Institutionen und Werkzeuge, die mit diesen Daten arbeiten.

Die für *Die Datenlaube* entwickelten Methoden sind auf andere Projekte der Open GLAM-Bewegung und im Wikiversum adaptierbar. Wir werden unser Wissen im Sommersemester 2022 an der Hochschule für Medien Stuttgart in einem Wahlmodul weiter teilen. Darüber hinaus sprechen wir in Vorträgen über unsere Arbeit (#vBIB20, #vBIB21, #BIBtag19, #Transkription21, mglw. #BIBtag22, #WissKom2022 auf Twitter).

Unser Projekt setzt insofern Standards für die Zukunft. Es dient als Beispiel für das von uns mit Martin Munke an der SLUB Dresden entwickelte Leitbild *Open Citizen Science* (Open Citizen Science: Leitbild für kuratorische Praktiken in Wissenschaftlichen Bibliotheken, in: Bibliotheken als Orte kuratorischer Praxis, De Gruyter Saur 2021, doi 10.1515/9783110673722-013).

Wir kooperieren mit Mitgliedern der Wikisource- und anderer Wikimediagemeinschaften. Kolleginnen und Kollegen in der SLUB Dresden sowie der Hochschul- und Landesbibliothek RheinMain unterstützten wir 2021 bei eigenen Transkriptionsprojekten in Wikisource. Darüber hinaus beraten wir Kolleginnen und Kollegen anderer Bibliotheken, Wissenschaftlerinnen der TU Dresden sowie von lokalen Geschichtsvereinen gelegentlich im Rahmen der wöchentlichen Projektbesprechung *DatenlaubeJam* (<https://de.wikiversity.org/wiki/DieDatenlaube/Notizen>).

Mit dem seit 2021 dritten Projektmitglied Matthias Erfurth, der im Stadtwiki Dresden und beim Wikipedia-Stammtisch Dresden mitmacht, bestehen inzwischen noch engere Verbindungen in diese benachbarten lokalen Kulturdatengemeinschaften (<https://saxorum.hypotheses.org/6568>, 20. Januar 2022).

Basierend auf der intensiven Arbeit mit Wikidata fanden im Sommer 2021 zwei Webinare *Digitale Heimatforschung mit Wikidata* mit dem Sächsischen Landeskuratorium ländlicher Raum statt (SLUBlog, 27. Juli 2021). Dadurch entstand eine Kooperation Christoph Pollmer, der nun bei der Transkription historischer Dresdner Bibliothekskataloge hilft. Er startete darüber hinaus in Wikisource mehrerer eigene Projekte zur Geschichte des Stadtteils Plauen (Benutzer:HCPollmer, https://de.wikisource.org/wiki/Plauische_Kirchengeschichte).

Beim #BIBchatDE ist das Wikiversum samt der *Datenlaube* gelegentlich Thema – am März 2022 das Hauptthema (Wie viel Wikiversum steckt schon in unseren Bibliotheken?, <https://www.bibchat.de/ankuendigung-57-bibchatde-wie-viel-wikiversum-steckt-schon-in-unseren-bibliotheken/>, bibchat.de, 16. Januar 2021). Erste Projekte und Ideen für neue Open Educational Resources (OER) mit Die Gartenlaube-Daten begleiten wir weiter: <https://de.wikisource.org/wiki/Wikisource:OER>. Die Langzeitarchivierung der Projektarbeit ist im Rahmen der globalen Wikimedia-Infrastruktur gesichert. In Artikeln, Weblogs, Vorträgen und Aufsätzen dokumentieren wir fortlaufend wie wir arbeiten.

Institutionell helfen wir mit der Datenlaube und ähnlichen Projekten Wikisource und Wikidata in deutschsprachigen Bibliotheken als digitale Werkzeuge zu etablieren – bei Mitarbeiter:innen wie auch für die Kund:innen. Wir bewirken auf diese Weise Zuwächse autonomer Beratungs- und Nutzungskompetenz.

Die Potentiale von Wikisource, Wikidata und der anderen Wikipedia-Schwesterportale werden in unseren Bibliotheken noch unterschätzt, bzw. entsteht mit dieser offenen und gemeinschaftlichen Art zu Arbeiten über Enzyklopädien hinaus ein Tätigkeitsfeld, in dem Bibliotheken einen wesentlichen Beitrag leisten können und auch ihre institutionelle Berechtigung bestätigen. Wir können mit der Datenlaube zeigen, wie es geht!

Projektteam *Die Datenlaube*

Jens Bemme studierte Verkehrswirtschaft und Lateinamerikastudien an der TU Dresden und arbeitet heute nach Stationen in Kommunikationsberatung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Saxonica-Referat der SLUB Dresden.

Christian Erlinger hat Raumplanung und Politikwissenschaft in Wien studiert und arbeitet seit 2013 als Bibliothekar, seit 2021 als Projektmitarbeiter an der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern.

Matthias Erfurth (IPF Dresden) engagiert sich im Stadtwiki Dresden.

Zwischenbericht: <https://saxorum.hypotheses.org/5692>, Saxorum, 11. Februar 2021. Das Wikidata-Item für *Die Datenlaube* samt Projektreferenzen ist (Q61943025), so dass die Abfrage <https://scholia.toolforge.org/topic/Q61943025> eine weitere Projektübersicht zeigt.